

**UMA QUESTÃO POLARIZADA NAS MÍDIAS SOCIAIS:
Discursos sobre a iniciação de mulheres na maçonaria**
(IS FREEMASONRY ONLY FOR MAN? A polarized issue in social media)

Diego Mota ¹

Cloves Gregório Chaves Filho ²

Resumo

O artigo analisa os posicionamentos de sujeitos nas mídias sociais diante de publicações que discutem o tema mulheres na maçonaria. Usando o aporte metodológico do discurso do sujeito coletivo, o ensaio tem como foco os argumentos dos agentes virtuais sob uma perspectiva de análise crítica. Foram identificados dois grupos com pontos de vista contrários em seus discursos. A polarização do tema revela defesas, tensões e questionamentos quanto a dominação de gênero nessas instituições. O coração da questão mostra-se um paradoxo com o antagonismo dos discursos, pois os princípios que definiram uma instituição progressista no século das luzes são contraditórios diante da pluralidade da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Maçonaria; mídias sociais; mulher.

Abstract

This paper focuses on the user speech in the social media around internet postings about the theme initiation of women in freemasonry. Using the methodological contribution of collective subject discourse, the essay analyzes the arguments of this users from a perspective of critical analysis. Two groups with opposing points of view were identified in social media. The polarization of the theme indicates defenses, tensions and questions about gender domination in these institutions. The findings of the study indicates a paradox, for the ground rule that defined a progressive institution in the century XVIII are contradictory to contemporary society.

Keywords: Freemasonry; social media; woman.

¹ Diego Mota é Doutorando em Ciências Humanas - Educação na PUC- RIO, Mestre em Formação Científica, especialista em Educação e biólogo, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: diegoomota@gmail.com

² Cloves Gregório Chaves Filho é licenciando em História pela Universidade Paulista e autor do blog Maçonaria Tupiniquim cujo foco é a história da Maçonaria no Brasil. E-mail: clovesgcf@gmail.com

1. Introdução

As questões relacionadas à igualdade de gêneros têm se destacado na contemporaneidade, desafiando os códigos sociais estabelecidos historicamente. No presente, há evidências de que as diferenças cognitivas entre homens e mulheres são rasas e claramente influenciadas por fatores sociais e culturais (SCHUWARTZ, RUBEL, 2005; LEVINSON, 2006; LENT, 2018). Nesse sentido, o paradigma dos papéis tipicamente masculinos e femininos tem sido desconstruído em muitos setores profissionais, proporcionando grande visibilidade ao tema em diversos campos sociais (SANTOS, OLIVEIRA, 2010).

Diante dessa arena, a literatura acadêmica recomenda ponderação e reconhece a centralidade do tema e a necessidade de estudos com fundamentação científica, pois as conclusões acerca de dimorfismos comportamentais e cognitivos entre os sexos se mostram um terreno carente de investigações (PFAFF, 2011).

No contexto da maçonaria, essa é uma questão polêmica, considerada um tabu nas organizações maçônicas com maior expressividade numérica. Nessas ordens maçônicas, pertencer ao sexo masculino é um fator determinante para filiação de potenciais membros e, por esse motivo, em tais instituições a distinção de gênero é um fundamento.

Norteador por essa questão, o presente artigo discorre sobre um estudo de caso acerca de discussões em mídias sociais em torno do tema "iniciação de mulheres na maçonaria". Com isso, os autores têm a finalidade de trazer para o debate as colocações e opiniões de sujeitos virtuais acerca do tema, objetivando submeter os posicionamentos nas mídias a uma análise de status crítico.

Além desta introdução, o ensaio se organiza em mais quatro seções. O próximo tópico traz a contextualização do tema e a historicização da questão da iniciação de mulheres na maçonaria; a seção seguinte detalha os fundamentos metodológicos e as ferramentas investigativas da pesquisa; em seguida, são discutidos os resultados do corpus textual categorizado a partir dos depoimentos obtidos nas mídias sociais; e, por fim, são feitas as últimas considerações e os apontamentos do estudo.

São muitos os desafios enfrentados pela maçonaria no início do século XXI, além de serem diversos os questionamentos institucionais em busca da manutenção de sua solidez, a qual se constrói há

mais de 300 anos. Por esse motivo, estudos acerca de temas que envolvem seus fundamentos são não só importantes, mas também necessários. Não obstante, investigações voltadas àqueles que possuem envolvimento com a maçonaria podem ser um caminho oportuno para revelar seus anseios, pretensões e posicionamentos.

Diante da escassa literatura acadêmica direcionada a essa questão, o presente ensaio objetiva trazer alguma contribuição para ampliar as discussões e o debate entre os que se interessam pela área. Assim, discutir as opiniões e posições daqueles que possuem envolvimento com a maçonaria pode ser um caminho promissor para revelar elementos presentes no pensamento do grupo social que podem apontar consonância e divergências acerca de um tema relevante para essas organizações.

2. Uma questão não tão recente

A ligação das ordens maçônicas com as guildas de construtores medievais é um tema presente nos debates que envolvem sua origem. Essa possibilidade tem sido apontada por alguns autores como um argumento para a exclusão de mulheres em seu círculo (COSTA, 2014; CAMPILLO, 2015; RODRIGUES, 2015). Contudo, é consenso entre os pesquisadores da área que a estrutura contemporânea da maçonaria é referenciada pelas Constituições de James Anderson, elaboradas no contexto da Grande Loja Unida da Inglaterra em 1723 (HAYWOOD, CRAIG, 1927).

Segundo Alvarez Lázaro (2014, p. 2), nesse documento "criado para unir os homens acima das diferenças que os separavam, [...] um dos pontos que limitam drasticamente seu universalismo é a proibição da admissão de mulheres como membros de uma loja". Nesse sentido, é importante considerar que a condição feminina na sociedade europeia do período moderno não permitia que as mulheres tivessem as mesmas oportunidades de participação no pacto social que os homens (HUNT, 2009; SOUZA, 2015). De acordo com o discurso de Rousseau, naquela época as mulheres deveriam

desde cedo ser submetidas a limitações. Elas têm de ser submissas durante toda a vida à mais constante e severa repressão, que é a do decoro: é portanto necessário

acostumá-las cedo a tal confinamento, para que mais tarde não lhes custe caro demais, e a supressão de seus caprichos, para que se submetam mais facilmente à vontade dos outros... as mulheres têm ou deveriam ter muito pouca liberdade, pois estão propensas a ser excessivamente indulgentes consigo mesmas no que é permitido (ROUSSEAU, 1762apud WOLLSTONECRAFT, 2017).

As mudanças ocorridas na estrutura social descrita estão ligadas a questionamentos que não existiam na cronologia. De fato, a sociedade ocidental sofreu profundas transformações quanto aos papéis dos gêneros desde a revolução industrial (GARCIA, 2015). Essas mudanças se tornaram ainda mais proeminentes com a revolução sexual e as reivindicações dos movimentos feministas do século XX (HIRATA, 2009).

Contudo, ao aproximarmos essa discussão da realidade brasileira, encontramos diversos segmentos que segregam a participação da mulher. Como exemplo, além da maçonaria, o futebol, considerado paixão nacional do brasileiro, também faz parte desse hall. Observando o esporte praticado, seja profissionalmente, nos campos de várzea ou quadras país afora, a participação das mulheres é expressivamente inferior, de modo que esse quadro constitui apenas mais um reflexo da herança histórica da exclusão das mulheres em vários setores da sociedade, os quais reduzem-nas a "cuidadoras do lar". Na primeira metade do século XX, quando sequer podiam votar, a prática de futebol pelas mulheres era malvista e depreciada. Além disso, o esporte foi proibido por lei para elas entre 1941 e 1979 (FRANZINI, 2005).

Fizemos esse paralelo pois o futebol se aproxima da maçonaria em algumas perspectivas. Além da predominância masculina, em certos aspectos, ambas também são atividades recreativas. A maçonaria, como conhecemos hoje, nasceu de encontros em tavernas, espaços privilegiados de socialização masculinos nos anos 1700 (ROCHA, 2003; GALDEANO, ISMAIL, 2017).

No entanto, a presença das mulheres na maçonaria não chegou a ser proibida na esfera civil como ocorreu no futebol. Apesar disso, ao longo do século XX, com a ascensão feminina em diversos campos da sociedade, esse ponto passou a ser questionado por elas. Consequentemente, algumas ordens

maçônicas em diferentes lugares do mundo passaram aceitá-las, ou foram criadas com essa finalidade (RÉVAUGER; 2012; AKINDÈS, MIRAN-GUYON, 2017).

No universo das instituições maçônicas contemporâneas, cada organização possui um conjunto de leis próprias baseadas em princípios que definem o que é maçonaria: os Landmarks. Segundo Ismail (2011), essas organizações "exercem poder soberano sobre suas leis e administrações, tendo suas próprias relações de landmarks, variando seus totais entre 7 e 54".

De acordo com a compilação feita pelo autor, um dos pontos comuns a todos esses demarcadores do que é maçonaria é a admissão exclusiva de homens. Dessa maneira, com base nesses referenciais e uma teia de relações políticas, as potências maçônicas estabelecem seus tratados de reconhecimento. E nessa arena de legitimidades e regularidade, como "a Grande Loja Unida da Inglaterra, Obediência mais antiga do mundo, é a fiel guardiã das antigas tradições, muitas outras Obediências seguem suas recomendações" (ISMAIL, 2011, p. 1).

Caminhando no sentido oposto, ainda nos anos 1880, a Loja Les Libres Penseurs rompeu esse postulado e iniciou uma mulher na maçonaria francesa, a escritora e militante feminista Maria Deraismes. As consequências da iniciativa levaram a loja a se desfiliar da Grande Loja Simbólica Escocesa. Além disso, a polêmica fomentou a evasão de diversos membros e o encerramento de suas atividades. Mesmo assim, os maçons ativistas envolvidos com a causa fizeram emergir a Ordem Le Droit Humain, que deu origem ao ramo da maçonaria mista e feminina (LE DROIT HUMAIN, 2009).

No fim dos anos 1990, a Grande Loja Unida da Inglaterra (GLUI, 1999), em sua página oficial respondeu que "Sim! Mulheres podem ser maçons! Existem lojas separadas, restritas às mulheres. No entanto, a GLUI, seguindo o exemplo dos pedreiros medievais, sempre foi e é restrita aos homens". Nos tempos atuais, a Grande Loja Unida da Inglaterra (GLUI), emitiu a 'Orientação geral de sua nova política sobre transição de gênero'. Nela, especifica-se que homens trans podem ser iniciados, e que se membros do quadro deste organismo, que era puramente masculino, fizerem transição para o sexo feminino, não precisam se desligar da obediência maçônica (NETO, 2018). Ainda, de acordo com o autor,

no caso da Inglaterra, as leis antidiscriminação de gênero garantem a qualquer cidadão britânico o direito à identidade de gênero. Não é o caso aqui, agora, de discutir as ideias filosóficas subjacentes a esta corrente, e nem de dizer que a GLUI virou pós-moderna, comunista, conspirante da ideologia de gênero, mas apenas reconhecer este é um dado da realidade social na qual a GLUI está inserida (NETO, 2018, pág.1).

Conforme salienta Ismail (2011),

apesar da Grande Loja Unida da Inglaterra ter dado um sinal que pode ser positivo a longo prazo e que pode vir a influenciar as demais Obediências mundiais, a maior resistência não vem do "Velho Mundo", e sim do novo, muito influenciado pelo conservadorismo americano, com ¼ de todos os maçons do mundo. (ISMAIL, 2011, p. 1)

Convergindo nesse sentido, Duarte (2013, p. 54) destaca que, no contexto brasileiro,

embora existam Lojas Maçônicas chamadas de mistas, por admitirem homens e mulheres, e Lojas femininas, a Maçonaria tida como regular não reconhece nenhuma dessas modalidades, sendo a mulher impedida de integrar seus quadros, sob argumentos diversos.

Porém, observando a evolução da sociedade e as novas políticas de não discriminação, seria possível vislumbrar um futuro com homens e mulheres juntos na maçonaria tradicional?

Buscando desmistificar questões polêmicas que envolvem as ordens maçônicas, como o tabu da iniciação de mulheres, Ismail (2012) explora a diversidade de colocações que circulam como argumentos que defendem a tradição. Ao fazer uma análise crítica acerca da exclusão da mulher da maçonaria, Duarte (2013, p. 52), pondera que a questão "perpassa a hermenêutica e argumentação jurídicas". Basílio Souza (2018), ao explorar o discurso de mulheres com algum envolvimento com a instituição, destaca em seus resultados os silêncios e ausências de discursos sexis-

tas nesses ambientes heteronormativos, além da presença de elementos múltiplos e difusos nas argumentações.

Na direção dos apontamentos destacados, este ensaio pretende reunir elementos discursivos presentes em mídias sociais para enriquecer a discussão. Desse modo, apresentamos uma possível via contributiva que pode ser somada ou contraposta a outros estudos que objetivam debater essa questão.

3. Procedimentos Metodológicos

3.1. O uso de dados de mídias sociais em pesquisas acadêmicas

O crescimento exponencial do uso das redes e mídias digitais entre brasileiros é um reflexo das transformações na forma como a sociedade recebe e ressignifica as informações que circulam nessas teias de interatividade (SODRÉ, 2011; BRASIL, 2018).

Uma marca da contemporaneidade, as mídias sociais são instrumentos que permitem a criação e o intercâmbio de conteúdo, possibilitando que seus agentes usuários estabeleçam uma ponte de comunicação entre si e com seus produtores (CASTELLS, 2000; KAPLAN, HAENLEIN, 2012). Segundo Marteleto (2018; p. 28), ao propiciar a interatividade, as mídias sociais apresentam muitas situações que levam as pessoas a demonstrar seus posicionamentos e opiniões. Segundo a autora,

as diferentes reações que um usuário pode expressar nas mídias sociais têm inúmeras aplicações para pesquisas (...), um operador conceitual que parece servir a dois fins: configurar o espaço comunicacional no qual se produzem formas diferenciadas de ações coletivas, de expressão de identidades, conhecimentos, informações e culturas; indicar mudanças e permanências nos modos de comunicação e transferência de informações, nas formas de sociabilidade, aprendizagem, autorias, escritas e acesso aos patrimônios culturais e de saberes das sociedades mundializadas. (MARTELETO, 2018, p. 28)

Por esse motivo, na grande área da sociologia, temos um fértil terreno para pesquisas, o qual

exige um esforço interdisciplinar na busca de fontes históricas e teóricas assim como na reflexão metodológica (...), um campo multifacetado cuja aproximação envolve diversas áreas de pesquisa assim como uma metodologia que acione técnicas distintas e complementares de investigação (MISKOLCI, 2011).

Contudo, a literatura direcionada à análise de materiais presentes nas redes virtuais, além de apontar para a necessidade da consolidação de metodologias investigativas, revela também um campo que vem se expandindo desde a última década (SUDULICH, 2014; SOUZA, QUANDT; 2008; ALVES, 2016).

Nesse sentido, o presente ensaio sugere um caminho metodológico e deriva de uma pesquisa na qual buscou-se analisar as opiniões pessoais de usuários de mídias digitais cujo conteúdo é voltado para a maçonaria. Com esse intento, os autores utilizaram dados produzidos no ambiente virtual dessas mídias, nas quais esses agentes possuem interatividade com os conteúdos veiculados. No tópico seguinte, são apresentados os passos metodológicos para a organização do material consultado.

3.2. Coleta e categorização dos dados

Para a obtenção dos dados utilizados neste estudo, os autores realizaram uma pesquisa em mídias sociais direcionadas a temas ligados à maçonaria, incluindo blogs e páginas de redes sociais no mês de dezembro de 2018. No tratamento dos dados, os pesquisadores descartaram os comentários dos autores dos textos e as publicações cujos conteúdos dispersassem da ideia central investigada.

Para encontrar no corpus textual os elementos centrais dos posicionamentos dos agentes virtuais, foram consideradas apenas os comentários opinativos e argumentativos acerca do objeto da pesquisa. Seguindo a proposta metodológica de categorização para análise de conteúdo (BARDIN, 2011; LEWIS et al., 2013), foram encontradas publicações com escopo ligado ao tema "iniciação de mulheres na maçonaria" em duas páginas da internet: No Esquadro e Bibliot3ca; e em um canal do YouTube denominado "Fatos maçônicos". A tabela 1 apresenta os temas dos artigos pesquisados e o número de interações dos agentes virtuais com as respectivas publicações.

Procedendo o tratamento dos dados, as colocações textuais dos leitores que fugiam da centralidade do tema foram descartadas. Por conseguinte, foram considerados para categorização dos posicionamentos 26% dos textos analisados, englobando apenas aqueles publicados no espaço que proporciona interatividade com o conteúdo produzido pela mídia.

Titulo da publicação	Nº de interações	Página da internet	Nº de Interações filtradas para o estudo
A mulher e a maçonaria	38	Bibliot3ca	18
Maçons do Grande Oriente da França dão luz à maçonaria mista com forças	2	Bibliot3ca	1
A iniciação de mulheres é uma realidade no Grande Oriente da França	5	Bibliot3ca	2
As mulheres na Maçonaria	26	No Esquadro	5
Maçonaria Feminina e Mista: Conheça detalhes nunca mencionados	66	Fatos Maçônicos*	10
Frequência relativa %	100		26

Tabela 1 - Categorização das publicações selecionadas para a coleta de opiniões acerca do tema "iniciação de mulheres na maçonaria".

*Canal do Youtube

Segundo Melo (2003), as postagens dos atores virtuais são classificadas como textos opinativos, fruto de um comportamento característico da era da informação, marcada por profundas mudanças nos relacionamentos com os meios de comunicação (BAUMAN, 2008). Por esse motivo, conhecer os pontos de vista dos agentes virtuais que possuem envolvimento com temas ligados à maçonaria é a questão central do presente estudo.

4. O discurso do sujeito coletivo

A metodologia para análise do conteúdo do material textual produzido a partir da ideia central "iniciação de mulheres na maçonaria" é fundamentada pelos pressupostos de categorização elaborado por Fernando Lefèvre e Ana Maria Lefèvre (2000). Os pesquisadores desenvolveram uma técnica de tratamento de dados com base nas convergências dos discursos de um grupo social que investigavam no início dos anos 1990. Essa metodologia reúne em uma única voz a manifestação de uma coletividade em relação ao tema Discurso do Sujeito Coletivo (DSC),

uma possibilidade que permite ao pesquisador tatear o significado da questão explorada no grupo investigado pela obtenção das opiniões através de questões abertas:

A técnica consiste em reunir, na forma de um discurso único redigido na primeira pessoa do singular, conteúdos de depoimentos com sentidos semelhantes que buscam produzir no leitor um efeito de "coletividade falando", dando lugar a um acréscimo de densidade semântica nas representações sociais, fazendo com que a ideia ou posicionamento dos depoentes apareça de modo "encorpado", desenvolvido, enriquecido, desdobrado. (LEFÈVRE et al., 2009, p. 2)

O DSC tem suas raízes ancoradas na teoria das Representações Sociais (RS) e, através de um sujeito plural, expõe "o regime natural de funcionamento das opiniões ou representações sociais" (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006, p. 3). Para Bourdieu (1994), a linguagem verbal é uma das faces do habitus, como um código comum de um grupo social. Dessa forma, a linguagem expressa as posições aceitáveis dentro do grupo no qual os indivíduos estão inseridos.

Analisar as manifestações discursivas é uma possibilidade de captar as opiniões, as crenças, os valores e os desejos de um indivíduo ou de um grupo sobre um objeto que faz parte da sua vida cotidiana (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2014). Elas revelam os códigos socialmente compartilhados em um campo social, em seu caráter múltiplo, dinâmico, fragmentado e contraditório (FOUCAULT, 2004).

Lefèvre e colaboradores (2009), considerando a complexidade das RS, defendem que o discurso é uma de suas camadas. Na visão dos autores, as Representações Sociais Discursivas ajudam na compreensão do senso comum e na busca de sugestões e de estratégias para os conflitos presentes nos grupos sociais:

São pesquisas cujo produto são representações sociais (...), que pode ser visto como um signo do tipo que representa o pensamento ou opinião coletiva na medida em que busca trazer à luz não apenas o sentido ou significado de tal pensamento, mas

também sua forma significativa de depoimento, discurso, história (...).O DSC pode funcionar como "espelho psicanalítico" do pensamento de coletividades e grupos, o que faz dele instrumento útil para intervenções em que se busque despertar consciências coletivas e/ou ensejar diálogos com posturas ou opiniões distintas. (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2014, p. 505)

O DSC é construído através da identificação das "expressões-chave", "ideias centrais" e "ancoragens" no material verbal explorado. As primeiras são recortes do discurso que trazem conteúdo significativo e o seu teor é organizado em temáticas que representam as ideias centrais. Já as ancoragens são as certezas expressas pelo falante, afirmações presentes no texto que sustentam o discurso (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006). A construção do DSC, cabe salientar, ocorre por uma sequência de procedimentos, iniciando-se com a soma das expressões-chave individuais que apresentam a mesma ideia central para depois fundi-las e convertê-las em um discurso cuja marca é a expressão de uma voz coletiva (Figura 1).

Figura 1: Construção do Discurso do Sujeito coletivo através da identificação de expressões-chave acerca de uma mesma ideia central em diferentes discursos.

Desse modo, as crenças e concepções que circundam um grupo podem ser percebidas por meio de diversas expressões ou manifestações. Elas contribuem para a construção de uma realidade comum na medida em que possibilitam a comunicação entre os pares de um meio, sua legitimação e distinção entre outros grupos sociais (JODELET, 1985; MOSCOVICI, 1988).

Lefèvre e colaboradores (2009), considerando a complexidade das RS, sugerem que o discurso é uma de suas camadas. Na visão dos autores, conhecer as representações discursivas pode ser um caminho próspero para a compreensão de pensamentos

que revelam as consonâncias e divergências entre os indivíduos em suas redes de interação.

No caso do presente estudo, temos a possibilidade de usar o DSC para a análise de dados obtidos nas mídias sociais, as quais podem trazer apontamentos dos pensamentos coletivos que emergem dos espaços de interação virtuais (LEVI, 2003).

5. Resultados e discussão

Para explorar as representações discursivas dos sujeitos da pesquisa foram produzidos, com base na identificação das opiniões presentes nos depoimentos, seus DSC. O programa DSCsoft foi utilizado para a categorização do material verbal analisado, permitindo a classificação das expressões chave acerca da ideia central investigada. Foram verificados dois polos de posicionamento quanto ao tema, classificados pelos pesquisadores como “grupo contrário” e “grupo favorável”. Prosseguindo a análise, apresentamos os Discursos do Sujeito Coletivo, os quais reúnem as expressões-chave da ideia central “iniciação de mulheres na maçonaria”.

Essas narrativas expressam as representações sociais de um sujeito coletivo, destacando as singularidades de discursos que não são individuais. Como resultado, o grupo de agentes virtuais que manifestaram discursos contrários à iniciação de mulheres na maçonaria representa 39% do universo amostral de posicionamentos analisados. O Quadro 1 reúne os posicionamentos dos 14 sujeitos, que convergem com as mesmas opiniões acerca do tema.

Para esses agentes virtuais, as maçonarias são, de fato, instituições masculinas. Os argumentos apresentados em seus discursos defendem a naturalidade e imutabilidade de uma organização limitada a um sexo. Contudo, contraditoriamente, em suas colocações, negam a distinção de gêneros e a discriminação da mulher.

A análise do material verbal coletado possibilitou a identificação de duas ancoragens para justificar o posicionamento desse grupo em relação à ideia central “iniciação de mulheres na maçonaria”. A primeira ancoragem é referenciada pelos códigos institucionais: é necessário ser do sexo masculino para ser

iniciado nessas ordens maçônicas. Tal argumento é compartilhado por muitos desses sujeitos para sustentar suas opiniões – um paradigma construído na sociedade europeia da modernidade, enraizado institucionalmente e utilizado como critério de regularidade e reconhecimento entre as potências maçônicas internacionalmente.

Por esse motivo, o DSC dos sujeitos contrários à iniciação de mulheres na maçonaria justifica a ilegitimidade das potências maçônicas femininas ou mistas, que constituem grupos marginalizados na visão desses agentes virtuais. A expressão “espúrias”, por exemplo, classifica as organizações que possibilitam a iniciação de mulheres como ilegítimas, falsas e desonestas

A segunda ancoragem utilizada por esses sujeitos para sustentar seu posicionamento de negação feminina envolve elementos abstratos, como a “natureza solar” da ordem e uma pedagogia destinada à “natureza masculina”. Essa argumentação metafísica vai além das possibilidades analíticas propostas por esse estudo, limitado à luz da sociologia. No entanto, sua identificação é fundamental para conhecermos as estruturas edificadoras do pensamento do grupo analisado.

Ideia Central	DSC 1
Iniciação de Mulheres na maçonaria	Mulher não salva maçonaria. Muito blá, blá, blá para tomar legítimo o ilegítimo. Isto não diminui nosso respeito pelas cunhadas. Eu não aceitaria! Não tem nada de machismo. Creio que algumas coisas precisam ser esclarecidas, antes de cairmos em discursos sexistas. O fato é simples, assim mandam os landmarks, leis criadas para serem respeitadas. Se a gente não seguir, vira um clubinho. A maçonaria existe firme e forte em virtude das tradições. Respeite nossas tradições seculares. Sua metodologia pedagógica é solar e fática, aplicável exclusiva e eficazmente à natureza masculina. As mulheres têm um papel importante dentro da família maçônica, mas a iniciação nos mistérios da Ordem jamais lhes será permitido. E existem motivos para isso. Sinto muito. A chamada maçonaria mista não é maçonaria. Tudo espúrios. É o mesmo que você se vestir de bombeiro, comprar um carro vermelho, mas você não é um bombeiro de fato. Sempre foi ponto pacífico, na maçonaria regular a iniciação é exclusivamente de homens. E viva feliz, fora da maçonaria.
Freq. Relativa	39%

Quadro 1 – Discurso do Sujeito Coletivo do grupo contrário

No quadro, as frequências relativas mostram a porcentagem de pessoas que produziram em suas manifestações “expressões-chave” utilizadas na construção do Discurso do Sujeito Coletivo – 14 sujeitos participantes. Ressaltamos que as expressões-chave com mesmo sentido foram suprimidas para evitar repetições.

Quadro 2 – Discurso do Sujeito Coletivo do grupo favorável

Os discursos circulantes nesse grupo sustentam-se em uma demarcação simbólica do terreno da maçonaria ao gênero masculino. Para tais indivíduos, essa estrutura social é uma norma aceitável. Na perspectiva foucaultiana, a segurança dessa estrutura de pensamento institucionalizado e normatizado é regida pelo código legal do grupo e pela vigilância quanto à disciplina a essas normas (FOUCAULT, 2010). Dessa maneira, segundo o DSC desses sujeitos, a limitação à iniciação de homens nas respectivas instituições é o axioma que demarca o normal e legítimo, fundamento inquestionável para o grupo. A tradição, nesse sentido, é traduzida como o carro forte da maçonaria, de modo que os costumes e valores proporcionam a esses sujeitos a certeza da permanência da instituição na continuidade. Assim, baseando-se na ideia de que uma tradição não precisa justificada e considerando que, para esse sujeito coletivo a tradição é não ter mulheres, sua inserção rui as estruturas dos pilares institucionais.

Segundo o olhar de Bourdieu, os agentes sociais descrevem um espaço que reúne todas as condições para o pleno exercício da dominação masculina, evidenciada em seu DSC como algo indiscutível. Trata-se de um dualismo, portanto, que excluía mulher das relações entre os iguais, estabelecido arbitrariamente em um momento da história da humanidade no qual elas eram espectadoras, além de reunirem linhas de demarcação místicas reconhecidas por esses sujeitos.

Contrariamente a esse posicionamento, 61% dos depoimentos produzidos questionam a ordem social e masculina da maçonaria (Quadro 2).

Ideia Central	DSC 2
Iniciação de Mulheres na maçonaria	Isto é ignorância, machismo que, infelizmente, vejo a Ordem fomentar. Sou a favor da mulher na maçonaria. Precisamos acabar com o feminicídio maçônico. Os direitos têm que ser iguais para todos, pois hoje as mulheres ocupam diversos postos. As mulheres podem salvar a Ordem de sua decadência. Esquecem que estes landmarks foram escritos quando as mulheres não tinham nenhum direito. Era um estatuto machista, bem apropriado na época. Falar em natureza masculina é acreditar em um binarismo de gênero construído socialmente, ou seja, algo artificial. E fica aí uma pergunta: por que a evolução espiritual caberia apenas aos homens? Afinal, a maçonaria é progressista e não podemos deixar de combater nossos preconceitos. Se existissem lojas só para mulheres não quebraria a tradição. Isso permitiria às mulheres fazer um bom trabalho paralelo às lojas masculinas. Mas a presença da mulher na maçonaria já é uma realidade, embora não queiram admitir! Esse é um dos assuntos que causam maior repulsa da maçonaria regular no nosso país e denota o atraso em que nos encontramos. Mas um dia chegamos lá!
Freq. Relativa	61%

No quadro, as frequências relativas mostram a porcentagem de pessoas que produziram em suas manifestações “expressões-chave” utilizadas na construção do Discurso do Sujeito Coletivo – 22 participantes. Ressaltamos que as expressões-chave com mesmo sentido foram suprimidas para evitar repetições.

São discursos que usam como ancoragem os direitos de igualdade entre homens e mulheres na sociedade contemporânea. O DSC do grupo favorável à iniciação de mulheres na maçonaria traz questionamentos aos preceitos estabelecidos pela maçonaria em um momento histórico em que as mulheres eram consideradas seres de segunda categoria. Por esse motivo, seria um anacronismo pensar que as instituições maçônicas eram sexistas nos anos 1700. Àquela época, a iniciação de homens não escravos e a exclusão de mulheres não eram princípios dissonantes com o pensamento progressista dessas ordens.

Todavia, muito influenciados pelos ideais iluministas, os movimentos feministas têm promovido avanços em muitos espaços sociais quanto às condições das mulheres. Estas, lenta e gradualmente, conquistaram o direito ao voto, ao divórcio, à escolarização e ao trabalho, mudanças que são clarificadas nos posicionamentos desses agentes virtuais.

Na polissemia do DSC, são fortes os questionamentos à norma desses grupos maçônicos. Além disso, são apresentadas alternativas mais plausíveis de aceitação em relação à tradição, como a possibilidade de uma maçonaria feminina dentro dessas instituições. São sugestões menos abruptas, claramente tímidas, no entanto progressistas. Esses sujeitos também enxergam com maior aceitação as maçonarias que incluem mulheres, de maneira que não deslegitimam a natureza dessas organizações.

A análise dos posicionamentos dos dois grupos de agentes nas mídias sociais acerca de temas que discutem a iniciação de mulheres na maçonaria revela uma arena marcada por uma clara oposição de argumentos nesses ambientes virtuais de interatividade. Assim, o dualismo presente nos DSC é sustentado por ancoragens metafísicas, antropológicas e de raízes históricas.

Dessa forma, são argumentos que defendem tradições estabelecidas ou questionam sua coerência na contemporaneidade e também colocam em evidência o multiculturalismo contemporâneo das maçonarias masculinas, femininas e mistas frente à égide da tradição. Nessa arena de debates, a legitimidade e a regularidade se confundem e os discursos anunciam as desigualdades entre as diferentes maçonarias.

6. Considerações

O objeto desse estudo é composto por depoimentos e opiniões obtidos em mídias sociais voltadas para o campo da maçonaria. O foco da investigação, por sua vez, é direcionado à pluralidade de posicionamentos em relação à mulher enquanto sujeito passível de pertencer a essas organizações.

Nos ambientes de interação das mídias sociais analisadas, não existe um pensamento ou ponto de vista hegemônico. Dentre tais posicionamentos, 61% são progressistas e 39% são conservadores quanto ao assunto. Por esse motivo, a questão da iniciação de mulheres se revela um tema polarizado. Assim, um dos preceitos dessas instituições masculinas é colocado em questão nos debates.

Contudo, no coração dessas organizações as tradições estabelecidas são muito sólidas. As ordens maçônicas masculinas preservam sua deontologia e reconhecem normas institucionais, constituindo, então, legitimidades de pertencimento ao grupo social.

No caso dos sujeitos desta pesquisa, configuraram-se defesas e objeções em seus posicionamentos. As contradições das argumentações são consonantes com as mudanças de pensamento consequentes das conquistas sociais das mulheres nas últimas décadas. Não apenas mudanças em suas perspectivas, mas também nos questionamentos quanto ao seu papel na sociedade.

Todavia, não existem rupturas abruptas nos pensamentos coletivos de um grupo social (FLECK, 2012). Apesar disso, os novos adventos possibilitam sua transformação. Essas mudanças, para o autor, permitem a desestabilização das sólidas concepções de um grupo sobre um objeto e com isso a gênese de novos fatos. Grandes transformações de estilo de pensamento e, portanto, os desdobramentos significativos, surgem com muita frequência em épocas de transformação social geral. Tais épocas intranquilas mostram a luta das ideias, as diferenças nos pontos de vista, as contradições, a ausência de clareza e a impossibilidade de perceber imediatamente uma forma ou um sentido. De uma determinada situação surge um novo estilo de pensamento (FLECK, 2012).

No contexto deste ensaio, há aqueles que defendem com veemência as tradições e marcos definidores das maçonarias, o que é uma forma de manter a intocabilidade e a legitimidade da tradição e de suas normas convencionais. Entretanto, a polarização dos discursos distancia a questão da iniciação de mulheres de um paradigma, considerando-se os graus de compartilhamento de opiniões contraditórios.

A questão analisada, em nossa visão, torna-se um paradoxo na contemporaneidade. Frente a égide de suas raízes epistemológicas, os princípios maçônicos do progresso, da liberdade e da igualdade são pouco harmoniosos com a supressão das mulheres em suas lojas no século XXI. Sendo assim, o ideal de edificar uma sociedade humana, universalista e igualitária depara-se com as fronteiras estabelecidas para alcançá-lo.

7. Referências

- ALVAREZ-LAZARO, P. Woman, Freemason and Spanish: Freemasonry and the Origins of Feminism. *Global Journal of Human-Social Science Research*, 2014.
- AKINDÈS, F; MIRAN-GUYON, M. La franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, brève histoire des enjeux actuels. *Afrique contemporaine*, n. 3, p. 325-338, 2017.

- ALVES, Marcelo. *Abordagens da coleta de dados nas mídias sociais*. Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: metodologias, aplicações e inovações. São Paulo: Uva Limão, 2016.
- BARDIN, L. 2011 [1977]. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70.
- BASÍLIO SOUZA, J. O discurso sexista na Maçonaria. *Revista Ciência & Maçonaria*, v. 5, n. 1, 2018.
- BAUMAN, Z. *Vida para consumo*. A transformação das pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
- BRASIL, 2018. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística; Uso de internet na população brasileira e suas finalidades. Disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/justica-e-seguranca/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html?edicao=10500&t=resultados>. Acesso em 02/12/2018.
- CAMPILLO, M. A maçonaria para os leigos: Mistérios, Origens e Estrutura. *Revista Ciência & Maçonaria*, v. 3, n. 1, 2015.
- CASTELLS, M. *A sociedade em rede* (vol. 1). São Paulo: Paz e Terra, 2000
- COSTA, L. A Maçonaria Operativa e Especulativa: Uma discussão em torno das origens da Ordem. *Revista Ciência & Maçonaria*, v. 2, n. 1, 2014.
- DUARTE, H. A mulher, a maçonaria e os direitos fundamentais. *Revista Ciência & Maçonaria*, v. 1, n. 1, 2013.
- FOUCAULT, M. *Vigiar e Punir*. Nascimento da Prisão. 38ª ed. Petrópolis: Vozes, 2010 (1987).
- FRANZINI, F. Futebol é "coisa para macho"?: pequeno esboço para uma história das mulheres no país do futebol. *Revista Brasileira de História*, v. 25, n. 50, p. 315-328, 2005.
- GALDEANO, L; ISMAIL, K. DA TERRA AO CÉU E DA SUPERFÍCIE AO CENTRO DA TERRA: A evolução física das Lojas Maçônicas ao longo da história. *Revista Ciência & Maçonaria*, v. 4, n. 1, 2017.
- GRACIA, GARCIA, C. *Breve história do feminismo*. Editora Claridade, 2015.
- GLUI, Grande Loja Unida da Inglaterra. UGLE 1999 Are there women Freemasons? -Disponível em <https://www.ugle.org.uk/10-faq/41-are-there-women-freemasons>Acesso em 05/12/2018.
- HAYWOOD, H; CRAIG, J. *A history of freemasonry*. Disponível em <http://www.tbm100.org/Lib/Hay35.pdf>. Acesso em 05/12/2018.
- HIRATA, H. Mundialização, divisão sexual do trabalho e movimentos feministas transnacionais. *Cadernos de crítica feminista*, p. 80-107, 2009.
- HUNT, L. *A invenção dos direitos humanos: uma história*. Editora Companhia das Letras, 2009.
- ISMAIL, K. *As mulheres na maçonaria*. Disponível em <https://www.noesquadro.com.br/conceitos/as-mulheres-na-maconaria/>. Acesso em 13/11/2018.
- _____. *O que é landmark*. Disponível em <https://www.noesquadro.com.br/termos-e-expressoes/o-que-e-landmark/> Acesso em 14/12/2018
- _____. *Desmistificando a Maçonaria*. São Paulo: Universo dos Livros, 2012.
- KAPLAN, a. M.; HAENLEIN, M. Social media: back to the roots and back to the future. *Journal of Systems and Information Technology*, v. 14, n. 2, p. 101-104, 2012.
- LE DROIT HUMAIN. OMM; Maria Deraismes. Disponível em <http://www.droit-humain.org.br/website/pagina301.php>. Acesso em 04/10/2018.
- LEFÈVRE, F; LEFÈVRE, A. *O discurso do sujeito coletivo: uma nova abordagem metodológica em pesquisa qualitativa*. Cidade: Caxias do Sul editora EDUCS, 2000.
- Levinson, S. C. The evolution of culture. In: S. C. Levinson, P. Jaisson (Eds.). *Evolution and culture*. A Fyssen Foundation Symposium (pp. 1-41). Cambridge: MIT Press, 2006.
- LEWIS, S. Content Analysis in an Era of Big Data: A Hybrid Approach to Computational and Manual Methods. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, p. 34-52, 2013.
- MARTELETO, R. Redes sociais, mediação e apropriação de informações: situando campos, objetos e conceitos na pesquisa em Ciência da Informação. *Revista Telfract*, v. 1, n. 1, 2018.
- MELO, J. *Jornalismo opinativo*. São Paulo: Mantiqueira, 2003.
- MISKOLCI, R. Novas conexões: notas teórico-metodológicas para pesquisas sobre o uso de mídias digitais. *Revista Cronos*, v. 12, n. 2, 2011.

- NETO, Edgard Costa Freitas. A Política de gênero da Grande Loja Unida da Inglaterra. Disponível em <https://york.blog.br/a-politica-da-genero-da-grande-loja-unida-da-inglaterra-notas-iniciais/>. Acesso em abril de 2019.
- PIERRE, L. L'intelligence collective: pour une anthropologie du cyberspace. La découverte, 2013.
- RECUERO, R. *Redes Sociais na internet*. Porto Alegre: Editora Sulina, 2009
- RÉVAUGER, C. Les femmes et la franc-maçonnerie, des origines à nos jours. *REHMLAC. Revista de Estudios Históricos de La Masonería Latinoamericana y Caribeña*, 2012.
- RODRIGUES, M. Maçonaria Operativa: um estudo sobre as possíveis origens da maçonaria. *Revista Contemporânea*, n. 9, 2015.
- ROCHA, L. *Nas Tabernas dos Antigos Maçons*. Londrina: Editora Maçônica a trolha; 2003.
- SANTOS, S; OLIVEIRA, L. Igualdade nas relações de gênero na sociedade do capital: limites, contradições e avanços. *Revista Katálysis*, Florianópolis, v. 13, n. 1, p. 11-19, jan./jun. 2010.
- Schwartz, H. S., & Rubel, T. (2005). Sex differences in value priorities: Cross-cultural and multimethod studies. *Journal of personality and social psychology*, 89, 1010 - 1028.
- Scott, J. (1990). Gênero, uma categoria útil de análise histórica. *Revista Educação e Sociedade*, 16, 5-22
- SODRÉ, M. Redes sociais ainda não mudaram a ação política. 23/08/2011. In <http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=5538>. Acessado em 21/11/2018.
- SOUZA, C. A desigualdade de gênero no pensamento de Rousseau. *Novos Estudos Jurídicos*, v. 20, n. 1, p. 146-170, 2015.
- SOUZA, Q; QUANDT, C. *Metodologia de análise de redes sociais. O tempo das redes*. São Paulo: Perspectiva, p. 31-63, 2008.
- SUDULICH, Let al., The Importance of Method in the Study of the Political Internet. In: CANTIJOCH, Marta; GIBSON, Rachel; WARD, Stephen (Ed.). *Analysing Social Media Data and Web Networks*. Londres: Palgrave Macmillan, p. 1-24, 2014.
- THOMPSON, J. *Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa*. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
- WOLLSTONECRAFT, M. *Reivindicação dos direitos da mulher*. Boitempo Editorial, 2017.